

O'ZBEKISTON JURNALISTIKA VA
OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI OLIY
TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ARTVİN ÇORUH
ÜNİVERSİTESİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ
ELMİLƏR
AKADEMIYASI NIZAMI
GƏNCƏVİ ADINA
ƏDƏBİYYAT
İNSTITUTU

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ
ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ
УНИВЕРСИТЕТИ

“TIL, ADABIYOT VA JURNALISTIKA TA'LIMI: MUAMMO, YECHIM VA ISTIQBOLLAR”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya

OpenAIRE

Google
scholar

eLIBRARY.RU

zenodo

14-oktyabr

Toshkent – 2025

FILOLOGIYA TA'LIMIDA ADABIY TAHRIR MALAKASINI SHAKLLANTIRISHNING KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVI

Orifjon MADVALIYEV

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO 'TAU tayanch doktoranti,

oriftolib@gmail.com,

ORCID ID: 0009-0000-8016-4811

Annotatsiya. Ushbu tezisda bo'lajak filolog-o'qituvchilarda adabiy tahrir malakasini shakllantirishning kompetensiyaviy yondashuviga asoslangan mualliflik texnologiyasi taqdim etilgan. Texnologiya o'zida "Lingvistik sathlar bo'yicha xatolar tasnifi", to'rt bosqichli kompetensiyalar ierarxiyasi va "Pedagogik ko'zgu" tamoyilini birlashtiradi. Yondashuvning maqsadi – bo'lajak o'qituvchilarga nafaqat amaliy tahrir ko'nikmalarini, balki ularni o'rgatish uchun zarur bo'lgan pedagogik kompetensiyalarni ham singdirishdir.

Kalit so'zlar: adabiy tahrir, metodika, kompetensiyaviy yondashuv, filologiya ta'limi, pedagogik texnologiya, "Pedagogik ko'zgu".

Kirish

Jahonda raqamli texnologiyalar va sun'iy idrok (SI)ning rivojlanishi matn yaratish va tahrirlash jarayonlarini tubdan o'zgartirmoqda. Matnga ehtiyoj va uning iste'moli misli ko'rilmagan darajada oshib borayotgan bugungi sharoitda inson omilining o'rni yo'qolmayapti, aksincha, endi undan *tanqidiy fikrlash, faktcheking* (dalillarni tekshirish) va *SI takliflarini baholay olish* kabi yuqori darajadagi tahliliy ko'nikmalar talab etilmoqda (Brown, 2007). Natijada, filologiya ta'limida adabiy tahrir metodikalarini yangi raqamli ta'lim muhitiga moslashtirish dolzarb ilmiy-

pedagogik masalaga aylangan (Nation, 2009). Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, AQSH, Buyuk Britaniya, Rossiya, Turkiya kabi mamlakatlarda adabiy tahrir fani oliy ta'lim muassasalarida faol o'qitilmoqda va bu sohada ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda (Einsohn, 2000; Ильяхов & Сарычева, 2021; Кılıç, 2003).

Mamlakatimiz ta'lim tizimida esa umumiy o'rta ta'limda matn tahririga oid talablar (masalan, Milliy o'quv dasturida) kuchayganiga qaramay, oliy pedagogik ta'limda bo'lajak o'qituvchilarda bu malakani shakllantirishning yaxlit metodikasi mavjud emas. Bu holat o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishining Malaka talablari bilan umumiy o'rta ta'lim amaliyoti o'rtasida me'yoriy-metodik uzilishni yuzaga keltirgan. Shu sababli, bo'lajak ona tili o'qituvchilari uchun adabiy tahrir malakasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik yechimlarini ishlab chiqish g'oyat muhimdir. Mazkur tezis filologiya ta'limida adabiy tahrir malakasini shakllantirishning kompetensiyaviy yondashuvini va uning pedagogik imkoniyatlarini yoritishga qaratilgan.

Natija va mulohazalar

Tadqiqot doirasida *adabiy tahrir* tushunchasining mohiyati va ko'p qirrali tabiati chuqur tahlil qilingan. Uning shunchaki imloviy-punktuatsion xatolarni tuzatishdan iborat bo'lgan korrektura (musahhihlik)dan tubdan farq qilishi ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. Korrektura matnning texnik savodxonligini ta'minlasa, adabiy tahrir matnning kommunikativ maqsadiga erishishini ta'minlovchi kompleks jarayondir (Мильчин, 2005; Nakoryakova, 2010). Bu jarayon o'z ichiga matnning mantiqiy yaxlitligini (fikrlar zanjiridagi uzilishlarni bartaraf etish), uslubiy ravonligini (kanselyarizm, pleonazm kabi g'alizliklarni yo'qotish), kompozitsion pishiqligini (kirish, asosiy qism va xulosa o'rtasidagi mutanosiblik) hamda faktik aniqligini (nomlar, sanalar, iqtiboslarning to'g'riligini tekshirish) tahlil qilishni qamrab oladi. Shu tariqa, adabiy tahrir muallif fikrini

o'quvchiga aniq, ravon va tushunarli yetkazishni maqsad qilgan ko'p qirrali, ijodiy-tahliliy faoliyat sifatida ta'riflangan.

Uning mazmuniy asosi sifatida *"Lingvistik sathlar bo'yicha xatolar tasnifi"* yaratildi. Bu tasnif adabiy me'yor tushunchasiga asoslanib (Шомақсудов ва б., 1983), leksik, morfologik, sintaktik va uslubiy xatolarni, ularning kelib chiqish sabablarini (masalan, boshqa til kalkasi, og'zaki nutq ta'siri) pedagogik izohlar bilan tahlil qilishni nazarda tutadi. Bu yondashuv bo'lajak o'qituvchiga xatolarni shunchaki tuzatishni emas, ularga pedagogik tashxis qo'yishni ham o'rgatishga xizmat qiladi. Shu mazmun asosida talaba egallashi lozim bo'lgan to'rt bosqichli kompetensiyalar ierarxiyasi ishlab chiqildi. Bu ierarxiya bilish jarayonlarining "soddadan murakkabga" tamoyiliga (Коменский, 1982) asoslanib, talabada malaka shakllanishining bosqichma-bosqich rivojlanishini nazarda tutadi. Shu asosda *"Talabada adabiy-tahririy kompetensiyani shakllantirishning bosqichli modeli"* ishlab chiqildi (1-rasm):

1-rasm. Talabada adabiy tahrir kompetensiyasini shakllantirishning bosqichli modeli.

Model piramida shaklida tasvirlangan bo'lib, uning har bir pog'onasi malaka shakllanishining alohida bosqichini aks ettiradi va talaba erishishi zarur bo'lgan aniq kompetensiyalarni belgilaydi:

1. *Fundamental-nazariy kompetensiya (bilish va tushunish)*. Piramidaning poydevori bo'lib, barcha amaliy harakatlar uchun zamindir. Bu bosqichda talaba adabiy me'yor, tahrir nazariyasi (Максимов, 2007) va "Lingvistik sathlar bo'yicha xatolar tasnifi"ni bilishi hamda ularning kelib chiqish sabablarini izohlay olishi kerak.

2. *Mikrosath tahriri (qo'llash)*. Ikkinchi bosqichda nazariy bilimlar amaliy ko'nikmalarga aylana boshlaydi. Talaba matnning eng kichik elementlari – qo'shimchalar, so'zlar va so'z birikmalari darajasidagi morfologik va leksik xatolarni amalda aniqlash hamda bartaraf etish malakasini egallaydi.

3. *Makrosath tahriri (tahlil qilish)*. Uchinchi bosqichda tahlil ko'lami kengayib, talabada matnning yirik elementlari bilan ishlash malakasi rivojlantiriladi. Bu bosqichda talaba alohida so'zlardan butun bir jumlar va xatboshilar o'rtasidagi sintaktik-uslubiy bog'lanishlarni tahlil qilish, matnning kompozitsion yaxlitligidagi uzilishlarni aniqlash qobiliyatiga ega bo'ladi.

4. *Strategik-pedagogik kompetensiya (baholash va yo'naltirish)*. Malaka shakllanishining eng yuqori, to'rtinchi cho'qqisi bo'lib, talabaning mustaqil tahliliy fikrlashini va bo'lajak o'qituvchilik mahoratini namoyon etadi. Bu bosqichda talaba tahririy tuzatishni shunchaki "to'g'ri/noto'g'ri" mezoni bilan emas, matnning umumiy maqsadi va auditoriyasidan kelib chiqib, "maqsadga muvofiq/nomuvofiq" mezoni bilan baholay olish va bo'lajak o'quvchisiga tahririy tavsiyalarni konstruktiv tarzda yetkaza olish mahoratini namoyon etadi (Hattie, 2009).

O'qitish metodlari tizimlashtirilib, o'z vazifasiga ko'ra uch yirik guruhga ajratildi. Birinchi guruh – *asos metodlar* bo'lib, ular butun o'quv jarayonining poydevorini belgilovchi amaliyotga yo'naltirilganlik va soddadan murakkabga tamoyillarini o'z ichiga oladi. Ikkinchi guruh – *amaliy malakalarni shakllantiruvchi*

metodlar esa o'zaro ta'sir darajasiga ko'ra ikki turga bo'linadi. Bularning birinchisi hamkorlikka asoslangan metodlar bo'lib, ular qatoriga *o'zaro tahrir, ustoz-shogird* va *keys-stadi* kiritildi. Ikkinchisi esa mustaqil o'rganishga asoslangan metodlar bo'lib, ular *o'zini o'zi tahrir qilish, qiyoslama, tahliliy o'qish* va *portfolio* metodlarini jamlaydi. Uchinchi guruh esa o'quv jarayonini qiziqarli qilishga xizmat qiluvchi motivatsion-integrativ metod bo'lib, *o'yinlashtirishni* o'z ichiga oladi. Texnologiyaning markaziy tamoyili – "Pedagogik ko'zgu" prinsipidir. Unga ko'ra, har bir metod talabada tahrir malakasinigina emas, uni kelajakda o'rgata olish metodik kompetensiyasini ham shakllantiradi. Bu yondashuv Albert Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasiga hamohang bo'lib, unda oliy ta'lim o'qituvchisining dars o'tish uslubi talaba uchun kasbiy namuna vazifasini o'taydi (McLeod, 2011).

Ushbu texnologiyani amaliyotga tatbiq etish uchun "Xatolar kartotekasi", "Qiyosiy tahrir namunalari", autentik materiallar va talabalarning o'z matnlari kabi illyustrativ vositalar jamlanmasi hamda ulardan interaktiv foydalanishga asoslangan "Tahrir tashxisi", "Muharrirlar munozarasi", "Tahrir strategiyasi" kabi uchta batafsil mashg'ulot ssenariysi ishlab chiqildi. Bu ssenariylar materiallar va metodlarni qanday qilib yagona o'quv jarayoniga integratsiya qilish mumkinligini amalda ko'rsatib beradi. Barcha komponentlar oliy ta'lim amaliyotiga tavsiya etilayotgan "Adabiy tahrir" fanining namunaviy o'quv-mavzu rejasiga (sillabusiga) integratsiya qilindi.

Xulosa

Tadqiqot natijasida filologiya ta'limida adabiy tahrir malakasini shakllantirishning kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan yaxlit mualliflik texnologiyasi ishlab chiqildi. Ushbu texnologiya "Lingvistik sathlar bo'yicha xatolar tasnifi"ga asoslangan mazmun, soddadan murakkabga" tamoyiliga bo'ysundirilgan metodlar tizimi va amaliy mashg'ulot ssenariylarini o'z ichiga olib, talabalarda adabiy tahrir malakasini tizimli va bosqichma-bosqich shakllantirishni

nazarda tutadi. Texnologiyaning asosiy yangiligi uning "Pedagogik ko'zgu" tamoyiliga asoslanganidir.

Ushbu tamoyil bo'lajak o'qituvchilarga matn bilan ishlashning amaliy ko'nikmalarini o'rgatib, kelajakda o'z o'quvchilarida tanqidiy fikrlash, uslubiy did va axborot savodxonligini tarbiyalash uchun zarur bo'lgan pedagogik kompetensiyalarni ham singdiradi. Shu tariqa, taklif etilayotgan texnologiyaning amaliyotga tatbiq etilishi filologiya ta'limini zamonaviy mehnat bozori talablariga moslashtirishga, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga va shu orqali o'zbek tili ta'limi metodikasining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Brown, H. (2007). *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy*. Pearson Education.

Chickering, A., & Gamson, Z. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. *AAHE Bulletin*, 39(7), 3–7.

Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.

McLeod, S. (2011). *Albert Bandura's Social Learning Theory*. Simply Psychology. Retrieved from <https://www.simplypsychology.org/bandura.html>

Nation, P. (2009). *Teaching ESL/EFL Reading and Writing*. Routledge.

Коменский, Я. (1982). *Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. Т. 1. Педагогика*.

Мильчин, А. (2005). *Методика редактирования текста*. Логос.

Накорякова, К. (2010). *Справочник по литературному редактированию для работников средств массовой информации*. Флинта: Наука.

Шомақсудов, А., Расулов, И., Қўнғуров, Р., & Рустамов, Ҳ. (1983). Ўзбек тили стилистикаси: университетлар ва педагогика институтларининг филология факултетлари учун қўлланма. Ўқитувчи.

A COMPETENCY-BASED APPROACH TO DEVELOPING TEXTUAL EDITING COMPETENCE IN PHILOLOGICAL EDUCATION

Abstract. This paper presents a proprietary technology for developing literary editing competence in pre-service philology teachers, based on a competency-based approach. The technology integrates a “Classification of Errors by Linguistic Levels,” a four-level hierarchy of competencies, and the “Pedagogical Mirror” principle. The aim of the approach is to equip future teachers not only with practical editing skills but also with the pedagogical competencies necessary for teaching them.

Keywords: textual editing, methodology, competency-based approach, philological education, pedagogical technology, “Pedagogical Mirror”.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данных тезисах представлена авторская технология формирования компетенций литературного редактирования у будущих учителей-филологов, основанная на компетентностном подходе. Технология объединяет в себе «Классификацию ошибок по лингвистическим уровням», четырехуровневую иерархию компетенций и принцип «Педагогического

зеркала». Цель подхода – привить будущим учителям не только практические навыки редактирования, но и педагогические компетенции, необходимые для их преподавания.

Ключевые слова: литературное редактирование, методика, компетентностный подход, филологическое образование, педагогическая технология, «Педагогическое зеркало».

14-oktyabr
2025-yil